

Balıkçı ve Oğlu Romanında Çevre Sorunlarının Retoriksel İnşası

Mahmut ÖZDEMİRKOL

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi

m.ozdemirkol@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4878-9947>

Makale Başvuru Tarihi : 15.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 21.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17406516

Özet

Anahtar

Kelimeler:

Eko-kritik, Balıkçı ve Oğlu, Eko-retorik

Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleşen “insan ve Çevresi Kongresi” çevreyi bir insan hakkı olarak kabul etmiş ve ekoloji tartışmalarına küresel bir boyut kazandırmıştır. Bu süreç, 1990’lı yıllarda eko-kritik yaklaşımın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Eko-kritik yaklaşım, edebiyat ile ekoloji arasında ilişki kurmayı amaçlamakta, insanın doğaya verdiği zararları ele almakta ve doğa merkezli bir etik perspektifini edebi metinlerde incelemektedir. Batı merkezli olarak doğmuş olsa da, bu yaklaşım günümüzde küresel ölçekte uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye edebiyatında ekolojik duyarlılığı işleyen bir örnek olarak Zülfü Livaneli’nin Balıkçı ve Oğlu romanı ele alınmıştır. Çalışmada roman, eko-kritik kuram çerçevesinde incelenmiş; doğa temsilleri, çevre sorunlarının retoriksel inşası ve insan-doğa ilişkisinin yapılandırılması metin çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, romanın ekolojik sorunları başarılı bir şekilde işlediğini ve etkili ekolojik retoriklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda çalışma, Türkiye edebiyatında eko-kritik yaklaşımın uygulanabilirliğini gösteren önemli bir örnek sunmaktadır.

The Rhetorical Construction of Environmental Problems in the Novel The Fisherman and His Son

Abstract

Keywords:

*Ecocriticism, Eco-rhetoric
Fisherman and Son*

Under the leadership of the United Nations, the “Conference on the Human Environment” recognized the environment as a human right and gave a global dimension to ecological debates. This process laid the groundwork for developing the eco-critical approach in the 1990s. Ecocriticism aims to establish a connection between literature and ecology, addressing the damage humans have caused to nature and examining a nature-centered ethical perspective within literary texts. Although it originated in the West, this approach is now applied globally. In this study, The Fisherman and His Son by Zülfü Livaneli has been examined as an example that reflects ecological awareness in Türkiye literature. The novel was analyzed within the framework of eco-critical theory, focusing on the representations of nature, the rhetorical construction of environmental issues, and the configuration of the human–nature relationship through textual analysis. The findings indicate that the novel effectively addresses ecological problems and demonstrates strong ecological rhetoric. In this regard, the study presents a significant example illustrating the applicability of the eco-critical approach in Türkiye literature.

1. GİRİŞ

Birleşmiş Milletlerin düzenlediği İnsan ve Çevresi Kongresi'nin ekoloji tarihi açısından en önemli sonuçlarından birisi çevrenin insan hakkı olarak tanımlanmasıdır. Diğer önemli bir sonucuysa ekolojiyle ilgili tartışmaları uluslararası bir tartışma konusu haline getirmiş olmasıdır. Bu bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu tarihten sonra çevresel tartışmalar giderek küresel tartışmaların merkezinde yer almaya başlamıştır. Çevresel sorunların odağında insan davranışları bulunmaktadır. İnsan, aynı zamanda, çevresel sorunların çözüm arayışlarının merkezindedir. Zira bu arayışın öznesi bizzat insanın kendisidir. Ekoloji tartışmaları siyaset, hukuk, ekonomi, psikoloji gibi çok boyutlu bir çerçevede sürmektedir. Bunun en önemli sebebi çözüm arayışlarının ve sorunun merkezinde insan olması olarak görülebilir. Bu tartışmaların son zamanlardaki yeni odak noktasıysa edebiyat ve sanat olmuştur. Bundan dolayı 1970'li yıllardan sonra ekolojiyle siyaset arasında kurulan bağ, son dönemlerde ekolojiyle edebiyat arasında da kurulmaktadır. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü çevresel sorunların bu kadar yaygın tartışıldığı ve küresel çapta etkinliğin sürdürüldüğü bir dönemde edebiyat ve sanatın kendisini soyutlaması ya da "ekolojistler" in onu görmezden gelmesi olası değildir.

Her ne kadar bu çalışmanın doğrudan konusu olmasa da, edebiyat ile ekoloji arasındaki ilişkinin tesadüfi değil, bilinçli bir çaba ve örgütlenme sonucu ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Zira "ekolojistler", insanlığın ve doğanın geleceğinin ciddi tehditler altında bulunduğu günümüz koşullarında, çevresel sorunların en temel mesele haline geldiğini vurgulamakta ve edebiyatçılar açısından da bu konuların ele alınmasını bir sorumluluk olarak görmektedir. Bu bakış açısı, edebiyat ile ekoloji arasındaki etkileşimin rastlantısal değil, bilinçli bir yönelimin sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim eko-kritik kuramcıları da bu noktada, edebiyatın ekolojik sorunları yalnızca konu edinmekle kalmayıp, bunu ideolojik bir çerçeve içinde ele alması gerektiğini savunmaktadır (Oppermann, 2011). Aşağıda da görüleceği üzere, eko-kritik yaklaşımın kurucularına bakıldığında bu alanın bilinçli ve örgütlü bir düşünsel hareket olarak şekillendiği açıkça görülmektedir.

Son dönemlerde, edebi eserlerin doğayı konu etme biçimlerini ve doğayla kurduğu etik ilişkiyi odağına alan, aralarındaki tartışmayı göz ardı ettiğimizde, genel bir isimlendirmeye eko-kritik (Ecocriticism) adı verilen bir yaklaşım gelişmiştir. Eko-kritik, doğa ile insan, çevre ile kültür arasındaki ilişkileri edebi metinler üzerinden inceleyen ve edebi metinlerin bu çerçeveyi kapsamamasını isteyen bir yaklaşımdır. Elbette, insan bir çevrede yaşadığından edebi metinlerin içerisinde çevre önemli bir yer tutar. Ancak bu yaklaşım doğayı bir dekor olarak değil; ideolojik, kültürel ve tarihsel bir bağlam içerisinde değerlendirilmesini arzu eder. Bu bağlamda, edebi metinlerde doğaya dair retorikler sadece edebi bir betimleme değildir. Daha çok, doğaya yönelik insan merkezli bir yaklaşımın eleştirisini içermeli ve doğa merkezli bir retorik üretmelidir. Bu kapsamda, edebi metnin konuları arasında doğanın tahribatı, çevresel adaletsizlikler, türlerin yok oluşu, insanların olumsuz müdahaleleri, ormanların yok oluşu, iklim değişikliği ve benzeri gibi meseleler önemli ölçüde yer almalıdır.

Edebiyat ve sanat, insan doğa etkileşimi konu ya da sorunlarını toplumsal, kültürel ve bireysel düzeyde akademik metinlere kıyasla daha etkili işleyebilir. Bu çerçevede, son dönemlerde, sinema, heykel, tiyatro ve romanlarda bu sorunların işlendiği ve daha geniş kitlelere ulaşabildiği görülmektedir. Bu çalışmanın konusu olan Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanı çevre sorunlarını bilinçli bir şekilde işlemektedir. Romanın çevre temalı herhangi bir akademik metinden daha fazla insana ulaşabildiği ve çevre sorunlarını daha ikna edici olarak anlatabildiği açıktır. Bu kapsamda Balıkçı ve Oğlu isimli roman, sadece geleneksel olarak balıkçı bir baba ve oğlunun merkezde olduğu bir hikâye olarak değerlendirilemez. Daha çok ekolojik sorunların bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik gibi çeşitli sonuçlarının tartışıldığı, ekolojik farkındalık yaratma çabasında olduğu ve bu sorunların sebeplerine ilişkin ideolojik bir tartışmanın başarılı hikayesidir. Bundan dolayı söz konusu roman özelinde eko-kritik edebiyatı siyaset ve ekolojinin merkezine yerleştirmeye çalıştığı belirtilebilir.

Ekolojik farkındalığın artmasıyla birlikte de küresel olarak giderek daha fazla edebi metinlerde ekoloji ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir (Xiangzhan, 2010:787). Buna bir örnek çalışmanın konusu olan Balıkçı ve Oğlu romanıdır. Roman eko-kritik yaklaşıma uygun bir şekilde çevresel sorunları işlemesiyle önemli bir örnektir. Eserin eko-retoriğinde doğa yalnızca bir arka plan değildir; anlatının merkezine yerleşen, ideolojik bir arka planı olan ve insanın etik sorumluluğunu hatırlatan önemli bir unsurdur. Eseri değerlendiren Çavuş (2024)'un altını çizdiği gibi Livaneli'nin bu romanı eko-eleştirel bir yaklaşımla inşa edilmiştir. Roman, balıkçılıkla hayatını kazanan göçmen bir ailenin yaşadıkları kurgu üzerinden çevre sorunlarını önemli retorikler, metaforlar ve anlatılarla işlemektedir. Söz konusu retorikler siyaset ve çevre hakkında önemli görüşler sunarken; edebiyatı da siyaset ve ekolojinin eksenine yerleştirmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı eko-kritik yaklaşımı tartışmak olmamakla birlikte, bu yaklaşımın Balıkçı ve Oğlu eseri örneğinden hareketle edebiyattaki temsilini ortaya koymaktır. Diğer taraftan, romanda doğa temsillerinin nasıl yapılandırıldığı, çevresel sorunların hangi anlatılarla ifade edildiği ve insan-doğa ilişkisinin nasıl inşa edildiğinin analiz edilmesi de çalışmanın amaçları arasındadır. Çalışmada “eko-retorik” ifadesinin kullanılmasının nedeni, eserdeki tüm retorik unsurların değil, yalnızca çevresel anlam taşıyan ekolojik retoriklerin ele alınacağına işaret etmektedir.

Bu amaca uygun olarak, çalışmada yöntem olarak doküman incelemesi benimsenmiştir. Doküman incelemesi, nitel araştırma yöntemlerinden biri olup, araştırmanın konusuna ilişkin yazılı, görsel veya dijital materyallerin sistematik biçimde analiz edilmesini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2018). Bu kapsamda incelenen temel doküman, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanıdır. Dolayısıyla çalışma, bir kitap kritiği niteliğinde olmayıp, söz konusu eseri ekolojik retorikler açısından çözümleyen nitel bir doküman analizi olarak tasarlanmıştır.

Eserdeki çevresel temsillerin anlamlandırılması için retorik analiz yöntemi kullanılmıştır. Eko-kritik yaklaşım, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi edebî metinler üzerinden çözümlemeyi amaçlayan bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada ekolojik temaların nasıl işlendiği, doğanın anlatı içindeki konumu ve çevre sorunlarının nasıl bir retorikle ifade edildiği temel araştırma sorularını oluşturmaktadır. Retorik analiz yöntemi, özellikle edebî metinlerde anlatım biçimlerini, dilsel stratejileri ve imgeleri çözümlemek açısından işlevsel bir araçtır. Bu yöntem aracılığıyla eserin yalnızca biçimsel özellikleri değil, aynı zamanda ideolojik ve kültürel bağlamı da anlamlandırılmıştır.

Bu doğrultuda roman dikkatlice taranmış, çevre sorunlarına işaret eden bölümler seçilerek analiz edilmiştir. Balıkçı ve Oğlu, doğrudan çevre temasına odaklanan bir eser olduğu için eko-kritik yaklaşıma uygun çok sayıda retorik barındırmaktadır. Bunlar arasından belirgin ve tematik açıdan önemli görülen örnekler seçilmiştir. Böylece romanın ekolojik söylemini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek ve bu söylemin edebiyat-siyaset-ekoloji ekseninde nasıl konumlandığını ortaya koymak amaçlanmıştır.

2. EKO-KRİTİK KURAM VE EKOLOJİK RETORİK

İnsan çevreden soyutlanamaz. İnsan çevre içinde yaşamakta ve değer üretmektedir. Bu anlamıyla insan ekosistemin doğal bir üyesidir. Bu çerçevede edebiyat eserlerinde çevre doğal olarak yer almaktadır. Eko-kritik kuramın işaret ettiği çevrenin edebî metinlerde yer alması ise bilinçli ve ideolojik bir çabanın yansımasıdır. Bu yaklaşıma göre edebî eserlerde doğa bir arka unsur ya da dekor değildir. Doğa edebî eserin asli unsurudur. Bu unsur eserin esas amacıdır. Eserin retoriğinde doğanın karşı karşıya olduğu insan merkezli anlayışın eleştirisi olmalıdır. Bu yaklaşım genel anlamıyla eko-kritik olarak isimlendirilmekte ve 1990'lı yıllarda sistematik bir disiplin haline gelmiş bulunmaktadır. Eko-kritik, en geniş anlamıyla, insan ile doğa arasındaki ilişkinin insanlığın kültürel tarihi boyunca araştırılması ve aynı zamanda insan kavramının eleştirel bir şekilde incelenmesidir (Garrard, 2016: 17). Eko-kritik, bu yaklaşımla gelişmiş; çevre ve edebiyat arasındaki dinamik ilişkiyi odağına alan disiplinlerarası bir yöntem olarak akademik çalışmalarda yerini almıştır.

Eko-kritiknin anlaşılır bir tanımını, onun gelişmesinde özel katkısı olan, Cheryll Glotfelty yapmıştır (Fromm, 2012). Ona göre eko eleştiri; edebiyat ile fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi incelemektir. Feminist eleştirinin dili ve edebiyatı cinsiyet bilinciyle değerlendirmesi veya Marksist eleştirinin metin okumalarını üretim tarzları ve ekonomik sınıflara dayalı bir bilinçle şekillendirmesi gibi, eko eleştiri de edebî çalışmalara doğa merkezli bir perspektif kazandırmaktadır (Glotfelty, 1996; aktaran, Garrard, 2016: 15). Eko-kritik yaklaşımın temel amacı, insan-merkezci bakış açılarının edebî metinlerde sorgulanması ve insanın doğa ile olan ilişkisinde doğa merkezli bir tavır alınmasıdır (Glotfelty, 1996, aktaran Cebe, 2015: 8). Bilindiği üzere insan merkezcilik ve doğa merkezcilik ekoloji tartışmalarında önemli yeri olan ve birbirine tamamen zıt iki temel yaklaşımdır (Özdemir, 2024:368). Eko-kritik kuramının insan merkezcilik yerine doğa merkezcilik tercihi onun ideolojik ve bilinçli bir eğilim olduğuna işaret etmektedir. Benzer şekilde, Garrard da eko-kritiknin belirgin bir politik yaklaşımı yansıttığının altını çizmektedir. Ona göre bu alandaki kültürel çalışmalar genellikle belirli bir çevrecilik anlayışı ve siyasi gündemle ilişkilendirilmektedir (Garrard, 2016: 16). Bu etğin ise doğa merkezcilik olduğu açıktır. Eko-kritik nihayetinde bir çevre savunuculuğu biçimidir (Kern, 2000:11).

Oppermann (2006)'nın belirttiğine göre eko-kritik terimi ilk kez 1978 yılında William Rueckert tarafından kullanılmıştır. Rueckert, ekolojik ilkelerin edebî metinlere uygulanabileceğini savunarak, edebiyatın insanın dünya ve doğayla kurduğu ilişkiyi yansıttığını vurgulamaktadır (Oppermann, 2006:106; Yavuz ve Ardali Büyükarman, 2020: 269). Ancak kavramın kurumsallaşması 1990'lı yıllarda gerçekleşmiştir. Cheryll Glotfelty

ve Harold Fromm tarafından yayımlanan *The Ecocriticism Reader* (1996), eko-kritik akademik sahada tanınır kılın ilk önemli çalışmalardan biri olarak kabul görmektedir. Fromm'a göre eko-kritik, yalnızca doğayı anlatan metinleri incelemekle kalmamış; doğa ile toplum, edebiyat ile çevre arasındaki karmaşık ilişkileri anlamaya yönelik bir entelektüel çaba haline almıştır (Fromm, 2012: 1017). Burada önemli sorulardan birisi şudur: Çevre eksenli tartışmalar 1970'li yıllardan sonra küresel çapta önemli bir yer tutmasına rağmen bu tartışmanın neden edebi metinlere yansımaları 1990'lı yıllarda olmuştur? Bu soruya Heise'in verdiği cevap bu yaklaşımın aynı zamanda ideolojik bir inşa olduğunu da göstermektedir. Ona göre eko-kritiğin geç gelişmesinin başlıca nedeni, 1960'ların sonu ile 1990'ların başı arasında şekillenen edebiyat teorisinin entelektüel iklimidir. Bu dönemde edebiyat eleştirmenleri, Fransız dil felsefelerinin etkisiyle doğayı nesnel bir gerçeklikten ziyade ideolojik bir söylem ve kültürel bir inşa olarak değerlendirmişlerdir. Temsil, kimlik ve öznellik gibi kavramlara odaklanan bu teorik yaklaşım, doğayı siyasi ve toplumsal ideolojilerden bağımsız bir gerçeklik olarak ele almayı reddetmiştir. Bu tür bir entelektüel atmosferde, doğayı koruma gibi gerçeklik temelli konular teorik ilgi alanının dışında kalmıştır. Ancak 1990'larla birlikte edebiyat teorisinin daha çoğulcu ve esnek hale gelmesi, eko-kritiğin akademik alanda kendine bir yer bulmasına olanak tanımıştır (Heise, 2006:505).

Eko-kritik yaklaşımın gelişiminde Glotfelty'nin 1989'daki mektubunun önemli olduğu vurgulanmaktadır. Mektupta eko-kritiğin bir disiplin olarak geliştirilmesi çağrısı bulunmaktadır. Glotfelty ve Fromm ilk eko-kritik antolojisini düzenleyerek alanın tanınmasını sağlamışlardır. Glotfelty, işbirlikçi yaklaşımı, sadece eko-kritizmin tarihsel oluşumunu değil, aynı zamanda bu alanda yapılan çok disiplinli çalışmaları da tanımlamaktadır (Fromm, 2012:1018). Eko-kritik yaklaşım, konferanslar, disiplinler ve kurumlar arasında süren süreç sonrasında 1990'ların başında önemli bir ivme kazanarak Edebiyat ve Çevre Araştırmaları Derneği (ASLE)'nin 1992'de kurulmasına yol açtı (Fromm, 2012:1017; Heise, 2006:505). Söz konusu Amerika Birleşik Devletleri merkezli dernek Türkiye dahil bir çok ülkeye yayılan 1.400 üyesiyle eko-kritik çalışmaların gelişmesine katkı sunmaktadır (Heise, 2013: 638). Eko-kritik yaklaşımın bilinçli bir inşa süreciyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım her ne kadar edebiyat ve ekoloji odaklı tanımlanıyor olsa da kuramın önemli temsilcilerinden olan Lawrence Buel bunun eksik olduğunu belirtmektedir. Ona göre eko-kritik çalışmalar yalnızca edebi metinlerle sınırlı değildir; aynı zamanda görsel sanatlar, mimari ve diğer metin-dışı türlerin yanı sıra doğal ve sosyal bilimler alanındaki akademik makaleler, yasal belgeler ve benzeri işlevsel söylemleri de kapsamaktadır (Buel, 2011:88). Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise her ne kadar eko-kritik yaklaşım Amerika merkezli gelişmiş olsa da eko-kritiğin yalnızca Batı merkezli bir hareket olmadığını, küreselleşen dünyada çevre krizlerinin kültürel, politik ve coğrafi farklılıklar içinde ele alındığıdır. Bu çerçevede eko-kritiğin küresel boyut kazanması, çevresel adalet, yerli halkların hakları ve iklim göçmenleri gibi konuların edebi incelemelerde daha fazla yer bulmasına imkan vermiştir (Heise,2013).

Eko-kritik yaklaşım ideolojik bir arka plandan yoksun değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi eko-kritiğin temelinde doğa merkezilik bulunmaktadır. Politik ekoloji literatürüne bakıldığında doğa merkezilik yaklaşımının güçlenmesinde derin ekoloji ve toplumsal ekolojinin yer aldığı görülmektedir (Xiangzhan, 2010:788; Özdemir, 2024). Bütün bu unsurları içinde barındıran politik bir tavır olarak ekolojizmin eko-kritik yaklaşımın kuramsal temeli olduğu belirtilebilir. Bu kuramlar insan doğa ilişkisinde insanı sömürgeci bir varlık olarak görmektedir. Doğanın kendisine özgü bir değer taşıdığını belirtir. İnsanın doğa üzerinde tahakküm kurduğu iddiasıyla bu ilişki tarzı sorgulanır. Wang (2009) insan ve doğa ilişkisinin edebi metinlerde hem uyumlu hem de çatışmalı bir şekilde temsil edildiğini hatırlatmaktadır. Ona göre, modern endüstriyel toplum, doğayı kendi çıkarlarına göre biçimlendirme eğilimindedir. Ve bu yaklaşımın en önemli sonucuysa ekolojik yıkımlardır. Eko-kritik yaklaşım insanı doğanın efendisi olarak değil; doğanın bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerinde hem fikirdir (Wang, 2009: 292). Eko-kritik, toplumu oluşturan bireylerin çevresel sorunlara ilişkin eleştirilerini kapsar; bu eleştiriler, çevrenin insan tarafından tahrip edilmesini sorgulamayı hedefler. Bu eleştiri metodunun temel amacı, bireylerde çevre ve doğa konusundaki bilinçlenmeyi sağlamaktır (Yavuz ve Ardali Büyükarman, 2020: 270). Benzer bir anlayışla, Cebe (2015) eko-kritiğin insan-merkezci bir bakış açısına karşı durarak, doğa ile insan arasında güçlü bir bağ kurmaya çalıştığını ve insan dışı varlıkların da özne olabileceğini savunmaktadır. Bu yaklaşım, doğanın yalnızca insan faaliyetleriyle anlam kazandığı düşüncesi yerine, doğanın kendi başına bir varlık alanı olduğunu vurgular.

Eko-kritiğin en belirgin uygulamalarından biri, edebi eserlerde doğanın nasıl temsil edildiğinin analizidir. Doğanın bir arka plan unsuru mu yoksa anlatının aktif bir ögesi mi olduğuna dair soru, eko-kritik okumalarda merkezi bir öneme sahiptir. Bu çerçevede eko-kritiğin Glotfelty ve Buell gibi önemli temsilcileri çeşitli kriterler belirlemiştir. Glotfelty, eko-kritiğin temel sorularını ortaya koymaktadır: (i) Doğa bu eserde nasıl bir şekilde temsil edilmiştir? (ii) Yaban hayat kavramı zamanla ne gibi değişiklikler göstermiştir? (iii) Bilim, edebi

incelemelere nasıl kapı aralayabilir? (iv) Edebiyat çalışmaları ile çevre söylemi arasında tarih, felsefe, psikoloji, sanat tarihi ve etik gibi ilgili disiplinler açısından nasıl bir ilişki kurulabilir? (Glotfelty, 1996; aktaran, Garrard, 2016: 16). Kriter geliştirme konusunda Buell, eko-kritik kriterlerinin ya içinde doğa geçen tüm edebi eserleri kapsayacak şekilde fazla geniş, yada ekoloji odaklı eserler dışında geriye kalan her şeyi dışlayacak kadar dar olduğu konusunda uyarıda bulunur. Buell, dört kriter önermektedir (Buel, 1995:7-8; aktaran, Garrard, 2016: 85): (i) İnsan dışı çevre, sadece bir çerçeveleme aracı olarak değil, doğa tarihinin insanlık tarihini kapsadığını öneren bir mevcudiyet gösterir. (ii) insanın çıkarı yegâne meşru çıkar olarak görülmez. (iii) İnsanlığın çevreye hesap verebilir olması metnin etik yöneliminin parçasıdır. (iv) Metinde çevrenin verili veya sabit kabul edilmeyip bir süreç olarak ele alındığına dair en azından bir ima vardır.

Buraya kadar anlatılanlardan çıkartılacak sonuç, eko-kritiğin insan ve doğa ilişkisini sadece romantize eden bir bakış açısına sahip olmadığı; çevresel sorunların tarihsel, sosyal, ekonomik, psikolojik veya politik boyutlarını kapsayan bütüncül anlayışa sahip bir disiplin olduğudur. Günümüz sinema, tiyatro, mimarı gibi sanat dallarında olduğu kadar edebi metinlerde de işlenen çevresel sorunlar ve insanın doğayla olan etkileşiminin incelenmesinde eko-kritiğin sağladığı derinlikten beslenmekte ve aynı zamanda eko-kritik kuramını güçlenmesinde katkı sunmaktadır. Bugün insanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizleri, biyolojik çeşitliliğin tehdit altında olması veya çevresel adaletsizlikler karşısında eko-kritiğin sunduğu bakış açısı, yalnızca edebi analiz açısından değil; çevre sorunlarının farkındalığının artırılması ve çevre bilincinin gelişmesinin desteklenmesi açısından da kıymetlidir. Bununla birlikte, eko-kritiknin beslendiği derin ekoloji, toplumsal ekoloji temelli yaklaşımların hem fikir olduğu doğa merkezli etik yaklaşım çevresel sorunlarda yegane doğrular değildir. Bu yaklaşımın radikal ve insanın çevresel sorunlarda çözüm adına taşıdığı potansiyeli dışlaması eko-kritik kuramını dar ve sınırlı bir alana hapis etme potansiyeli taşımaktadır.

Retorik; güzel, etkili ve çarpıcı söylevcilik kelimeleriyle açıklanmakta ve bu anlamda sözcüklerin etkili biçimde kullanıldığı edebi yazı veya konuşma olarak tanımlanmaktadır (Demir ve Acar, 2005:347). Retorik disiplini, söz ve biçimle ilgili olarak, verilen durumlarda ifadenin en etkili şekilde nasıl aktarılabileceğini araştıran bir alan olarak öne çıkmaktadır. Sosyal psikoloji, dil, edebiyat ve ikna gibi farklı alanların özelliklerini barındıran bu disiplin, alıcıda önceden belirlenen davranış ve tutum değişikliklerini sağlamayı hedeflemektedir (Batı, 2007:328). Dil, tarih boyunca bilinç, düşünce ve ideolojiyle kurduğu ilişkiden dolayı düşünce tarihinin merkezinde yer almış ve ideolojinin aktarımı ve propagandası sürecinde önemli bir araç olmuştur (Çaba, 2017: 23). Bu kapsamda retorikğin önemli bir analiz aracı olarak değerlendiren önemli düşünür Michel Foucault'dur. Ona göre bilgi doğrudan söylemle özdeş ve ondan bağımsız değerlendirilemez. Foucault da retorik yalnızca bireysel bir ifadenin ürünü değildir; aynı zamanda üretim süreçleri içinde çözümlenebilecek bir yapıdır (Çaba, 2017: 23; Güneş, 2013: 57). Retorik çözümlenmesi görünür olmayı ortaya çıkartır (Güneş, 2013: 59). Bu bağlamda çevresel sorunların retorik yoluyla nasıl kurulduğu ve nasıl anlamlandırılması gerektiği sürecinde önem kazanmaktadır. Eko-retorikğin sadece doğanın ve çevresel sorunların bir anlatısı olmadığını, daha da önemlisi ideolojik ve söylemsel bir inşa süreci olduğu yukarıda belirtildi. Eko-kritik yaklaşımla çevre sorunlarına ilişkin üretilen retorikler, doğayı belirli ideolojik çerçeveler içinde temsil ederek insan-doğa ilişkisini yönlendirir. Böylece eko-retorik, metinlerde doğanın temsiline ilişkin güç ilişkilerini ve ideolojik kodları açığa çıkarmakta ve anlamlandırmakta önemli bir araç olarak görülebilir.

Eko-kritik bir değerlendirmede retorik önemli bir araç olarak durmaktadır. Eko-kritik okuma yöntemlerinden biri, çevre tartışmalarına yapılan katkıları retorik örnekler olarak görmektir (Garrard, 2016: 19). Retorik, eserde geçen sadece söz dizilimlerinin keşfi değildir. Bu sözlerin neyi ifade ettiğinin keşfidir. Bu anlamıyla retorik, sözün taşıdığı ve işaret ettiği anlamı da açıklığa kavuşturur. Örneğin ekoloji edebiyatında önemli bir yeri bulunan Rachal Carson'un Sessiz Bahar eseri için gerçekleştirilecek retorik bir inceleme, eserde bir takım siyasi sonuçlar elde etmek amacıyla dilin nasıl inşa edildiğini ortaya koyar (Garrard, 2016: 20). Eko-retorik, ekolojik sorunların eserde nasıl temsil edildiği kadar, bu temsilin retorik ve dilsel araçlarla nasıl inşa edildiğine odaklanan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Eserde hangi anlatı stratejisi kullanılmaktadır? Doğa hangi metaforlarla ifade edilmektedir? Eserdeki kahraman doğayı nasıl ele almaktadır? Gibi sorular eko-retorik kapsamında sorulabilecek sorulardır. Bir eserin eko-retorik incelemesi, çevresel sorunların nasıl işlendiği kadar yazarının çevresel duyarlılığının da ortaya koyulmasına yarayabilir. Diğer taraftan eko-retorik bir analiz edebi eserin neler ifade ettiğinin ve bunların ne anlama geldiğinin belirlenmesi kadar, bu retorikğin arkasındaki politik veya ideolojik tutumu da göstermesi açısından önemlidir.

3. BALIKÇININ OĞLU ROMANINDA EKO-RETORİK ANALİZ

Balıkçı ve Oğlu eseri balıkçı bir aileyi romanın merkezine koymaktadır. Roman Mustafa ve eşi Mesude isimli hayali karakterlerle son dönemde Türkiye ve dünyanın gündeminde olan göçmenlik ve çevre sorunlarını işlemektedir. Eserin retoriğinde bu sorunlar fazlaca işlenmektedir. Çevresel sorunlar, okuyucuya doğrudan öğüt vermek yerine, karakterlerin yaşantıları ve hikâyelerin örgüsü içine ustalıkla yerleştirilmiştir; bu da yazarın anlatım becerisiyle edebiyatın etkileyiciliğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan eko-kritik kuramcılarının çevresel sorunları sanatsal eserlere yansıtma isteğinin ve edebiyatın gücünün kullanılmak istenilmesinin doğru bir strateji olduğu görülmektedir.

Balıkçı ve Oğlu gerçek olayları kurgusal bir atmosferde yeniden işleyerek toplumsal ve ulusal sorunları ön plana çıkarmakta ve çevre problemlerini de bu gerçek olaylar üzerinden ele almaktadır (Çavuş, 2024:535). Eser sadece bir balıkçı hikayesi değildir; balıkçı üzerinden göçmenlerin yaşadığı felaketler, çevresel sorunlar, doğa-insan ilişkileri, çok kültürlülük, kır-kent ve köylü-şehirli kıyası, emek-rant gibi birçok konuyu işlemekle birlikte; eser kaçakçılığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında gerçekleşen nüfus mübadelesini de insani bir travma olarak eleştirmektedir. Eser eko-retorik bir inceleme açısından önemli veriler sunmaktadır. Eko-kritik yaklaşım açısından önceki bölümde belirtilen Glotfelty ve Buell'in belirlediği kriterlere Livaneli'nin romanı uymaktadır. Eser'de doğa bir dekor veya kahramanlarının hikâyelerinin geçtiği bir betimleme değil; bizatihi eserin ana teması ve sorunsalıdır. Bununla birlikte eserin eko-retoriğine bakıldığında eko-kritik kuramının merkezinde yer alan doğa merkezci etik ve insanın doğaya zarar verdiği yaklaşımıyla hem fikirdir.

Eko-retorik bir analiz açısından değerlendirildiğinde eserin ekoloji yaklaşımının bazı temalarda toplandığı belirtilebilir. Bu temalar şöyle belirlenmiştir: (i)Doğa ile insan özdeşleştirilmektedir. (ii) Çevresel bozulmalar metaforlarla işlenmektedir. (iii) Doğa ile empati kurulmaktadır. (iv) Şehirli ve köylü karşılaştırmasında köylü romantize edilmektedir. (v) Sermaye, rant, rüşvet, kanunsuzluk sorunun unsuru olarak görülmektedir.

3.1. Doğa İle İnsanın Özdeşleştirilmesi

Eserde doğa fiziksel bir ortam olmanın ötesinde; roman kahramanlarının duygusal bir bağ kurduğu ve canlı bir ögedir. Romanın retoriği doğanın bir insan gibi canlı, hisseden, tepki veren, anlayan ve ona saygı duyan ile bir şekilde anlaşılan canlıdır. Eserin hemen girişinde denizden esen yelin balıkçının saatlerdir süren bacak ağrılarını dindirdiği belirtilir (s. 7). Burada yel bir hava hareketinden ziyade, onunla bağ kuran için bir şifadır. Doğanın canlı ve onunla uyum içinde olan kahraman retoriği, eko-merkezci etik anlayışının doğanın kendisine içkin değeri olduğu ilkesinin bir örneğidir. Bu retorik insanın doğanın bir parçası olduğu ve benzer özellikler sergilediğini değerlendirmektedir. Romanda denizin hareketleri insanın ruh halleriyle özdeşleştirilerek aktarılmaktadır. Sabahın ilk saatlerinde güneş yükseldikçe huysuzlaşan, öğleden sonra da kendini sevdiğine nazla teslim eden aşık gibi hırçın rüzgar (s.8) retoriği buna örnek olabilir. Bu retorikte kullanılan huysuzluk, naz, aşk gibi anlatılar doğa ve insan ilişkisinin bütünlüğüne işaret eder. Bu retorikler yalnızca estetik bir arka plan sağlamaz, bununla birlikte doğa insan ilişkisine dair mesajlar da barındırarak; ekolojik bir farkındalığa adım atılır.

3.2. Çevresel Bozulmaların Anlatımı

Çevresel sorunlar eserin arka planına, kahramanların hikâyelerine ve sözlerine sindirilmiştir. Eserde buna dair birçok örnek vardır. Eser çevre sorunlarını gündeme getiren ve bunların ideolojik, kültürel, ekonomik arka planlarını anlatan güçlü ve zengin bir retoriğe sahiptir. Bu retoriğin merkezinde doğanın insan faaliyetleri, sermayenin, gücün ve kısa vadeli çıkarların sonucunda nasıl tahrip edildiğini yansıtır.

“Üstelik o zamanlar turistler yoktu henüz, balık hem boldu, hem de ucuzdu. Tuttukları balık onları geçindirmeye yetmiyordu. Üç kuruşa gidiyordu. Şimdi balık pahalıya; kalamar, ahtabot, midye, karides fiyatları el yakıyordu. Ama denizin bereketi de azalmıştı. Artık eskisi gibi iğne iğneye iskandil caba çekmiyorlardı çapanileri. Uzaklardan, başka denizlerden gelen sonarlı büyük tekneler denizin dibini kazıyordu. Kıyılarına pahalı lokantalar açılmıştı, en taze balığı almak için yarışıyorlardı. O balıkları tutarlarsa ömür boyu adım atamazlardı oralara. El yakan fiyatla ne mümkün (...)Kıyılarda tembel tembel sürüklenmekte olan çöplerden başka bir belirti kalmamıştı. Bunlar da kendi kendine temizlenir giderdi (s.9)”

Bu ifadelerle küreselleşme sonucu gelişen uluslararası gemilerin deniz ekosistemini nasıl bozduğu belirtilirken, denizlerde biriken çöplerin ise kendi kendine temizlendiği vurgusuyla insanların vurdumduymazlığı, umursamazlığı ve ilgisizliğine işaret edilmektedir. Diğer taraftan sermayenin emekçileri sömürdüğü, en güzel balıkların restoranlara satıldığı ancak balıkçıların bunları yiyemediği yani üreticilerin kendi ürünlerine

ulaşamayacak kadar sömürüldüğü retorik romanın ilk sayfalarında başlayarak devamında yer yer işlenmektedir. Sonarlı tekneler, balık çiftlikleri, kıyılara açılan pahalı balık restoranları, yazlıkçı evleri, maden kazıları, siyanürün zararlı potansiyeli retorikleriyle insanın, sermayenin, rantın, sömürünün ekolojik sorunların önemli bir unsuru olarak işlenmektedir. Öte yandan deniz ve kıyıların kirlendiği, eskiden görülmeyen sellerin başladığı, denizlerin eskisi kadar bereketli olmadığı, deniz ekosisteminin bozulduğu, ormanların kesildiği, deniz canlılarının türlerinin yok olduğu, istilacı balık türlerinin geliştiği gibi sorunlar eserde işlenen başlıca çevresel sorunlar arasında yer almaktadır.

3.3. Doğa İle Empati Kurulması

Roman kahramanın doğayla salt ekonomik bir ilişkisi yoktur. Bu eksenli retorik doğaya saygı duyarak, ona zarar vermeden de ekonomik bir tutum sergilenebileceğini anımsatılır. Roman kahramanı geçimini balıkçılıkla sürdürmektedir. Ancak hem balıklara hem de denize karşı bir saygısı bulunmaktadır. Bu retorik doğa merkezli etik duruşun yansımasıdır. Doğayla empati geçimini denizden sağlayan kahramanın belirleyici bir karakteridir. Bu karakter doğaya karşı sorumluluklarının farkında olan, onu kirlletmeyen, onu koruyan, onun da sistemine saygı duyan bir retorikle çerçevelenmektedir. Örneğin balıkçı Mustafa karakteri balık tutarken bile "Kusura bakmayın kardeşler (s. 15)" diye mahcubiyet taşır. Roman kahramanı diğer taraftan balık çiftliklerini balıklar için bir hapisane olarak metaforlaştırır. Bu çiftliklerin ağlarına dolanmış balıkları zaman zaman kurtarır (s.14). Bu retorik doğayla empati kuran, ondan geçimini sağlayan ama aynı zamanda onu koruyan bir etiğin mümkün olduğuna çağrı yapmaktadır.

3.4. Köylü Romantizmi

Eser şehirli ve köylü kıyasında köylüyü ve köy hayatını romantize etmektedir. İki yaşam biçimi arasındaki karşıtlık güçlü retoriklerle işlenmektedir. Bu karşıtlık sadece ekonomik ve kültürel farklılıklarla sınırlı değildir; özellikle doğayla, çevresel sorunlarla, parayla, toprakla kurulan ilişkide gömülüdür. Bu kıyasta köy, kırsal ve köylülük lehine yüceltilen bir köylülük romantizmi bulunmaktadır. Köylü romantizmi eserin retoriklerinde önemli bir yer tutmaktadır. Köylülük doğa ile kurduğu bütüncül ve saygılı bir ilişkinin merkezindeyken; şehirlilik doğadan uzak ve doğayı bir tüketim nesnesine indirgeyen bir anlayışla karakterize edilmektedir. Eserin başında balıkçı tasvir edilirken şu ifadeler kullanılır: "Konföra alıştıkları gövdelerini fazla beslemekten orta yaşa geldiklerinde hatları yuvarlaklaşmış şehir adamlarına hiç benzemeyen, onlara biraz yabancı, biraz erkeksi hatta biraz sert gelebilecek bir havası vardı (s.7)". Köylü ve şehirliyi fiziksel nitelikleri üzerinden betimlerken; şehir insanı doğadan kopmuş ve yapay bir varlık, köylüye doğal olmakla beraber bedeninde emeğin ve doğanın izlerini taşımasıyla romantize edildiği görülmektedir.

Şehirli ve köylünün doğaya bakış açıları da farklıdır. "Deniz denilince şehirli gibi suyun yüzünü değil, altındaki heyecan verici, bazen bereket bazen de tehlike getiren bambaşka bir dünyayı düşünürler (s.12)". İfadelerinde görüleceği gibi şehirli yüzeysel ve sığ yaşarken; köylüye doğa içinde yaşayan onun derinliğini anlamaktadır. Özetle şehirli doğadan kopmuş ve yabancılaşmıştır. Şehirli doğayı bir tüketim nesnesi ve rant alanı olarak görürken; çevresel sorunlara karşı da duyarsızdır. Bu tutum insan doğa arasındaki kültürel bir kopuştur. Oysa köylülük şehirliliğe kıyasla doğayla bir bütün içindedir. Önemli bir çevre sorunu olarak son yıllarda Türkiye'nin gündemine gelen siyanürle gerçekleştirilen maden faaliyetleri çevresel bir sorun olarak şehirli-köylü retoriklerinde anlatılır. "Tepedeki ormanı kesen şirket altın çıkaracakmış, hem de siyanür denen zehirle (s.17)". Eserde geçen bu tartışma sonucunda köylüler bunun sadece bir doğa katliamı olmadığını; aynı zamanda şehirli sermaye sahibi şirketlerin insanlığın geleceği açısından bir yanılısma içinde olduğunu belirtir. Köylülere göre oysa gerçek altın buranın denizi, balığı, suyu, havası, doğası, dağdaki biyoçeşitliliğidir. Bunu anlayan ve gören ise şehirli sermaye sahibi değil; emeği köylüdür.

Öte yandan köylü ve kırsallık eserde bir hafıza olarak metaforlaştırılmaktadır. Köy halkı şehirli gibi doğayı sadece bir geçim kaynağı olarak görmezler. Aynı zamanda kimliklerinin, yaşam biçimlerinin, köklerinin, anılarının ve toplumsal aidiyetlerinin bir parçasıdır. Doğayla uyum içinde gelişen bu kültür sadece doğaya saygı duymaz; aynı zamanda farklı dini inançlara da saygı duyar. "Giritliler dağlardaki ovalardaki her aşı her kuşu bilir, otunu mantarını, baharatını mevsiminde toplar (s.37)". Balıkçılar hangi balığın ne zaman avlanacağını bilirler. Örneğin şehirde yaşamak zorunda kalan balıkçının kardeşi köye doğaya özlem duyduğu anlatılır. Balıkçıların okuma yazma bilmediği ama şehirliyelerden daha fazla doğayla bütünleşik yaşadığı eserin retoriklerinde görülmektedir. Eserin olay örgüsüne göre bu kültür yazılı değildir; kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Doğanın zarar görmesi aynı zamanda bu kültürel birikimin ve hafızanın da kaybı anlamına geleceğinin görülmesi istenilmektedir. Eserde geçen "demek ki buraların ormanlarını kesip pıtrak gibi yazlık siteler yapan, denizi dolduran, tepelerde maden arayan şehirliyeler, denizimizi de elimizden alıyor (s.16)." ifadesiyle bir taraftan

doğayla bütünleşmiş kültürel mirasa karşı sermaye grupları tehdit olarak eleştirilirken; diğer taraftan bunun karşısında gerçek sahiplerinin savrulduğu çaresizlik betimlenmektedir.

Eserin kullandığı retorik şehirliliği ve şehirliliyi doğadan kopmuş, yabancılaşmış ve çevreye zarar veren bir unsur olarak ele alırken; köy özelinde kırsal ve köylüyü ise doğanın döngüsüne saygılı, onunla bütünleşik, onu koruyan bir yaklaşımla romantize edilmektedir. Bu nedenle şehirli karakterler doğayı anlamadığı gibi hem doğa açısından bir tehdit hem de yaşam biçimi açısından kültürel değerlerini kayıp eden birer yabancı olarak eleştirilmektedir.

3.5. Sermaye, Rant, Rüşvet Ve Kanunsuzluk

Eser doğanın tahribini sadece bireysel bilinçsizlik olarak görülmesini istemez. Doğanın tahribinde modern yaklaşımların da belirleyici bir izi bulunmaktadır. Bu anlamda küresel ticaret, organize olmuş sermaye, insanların rant hırsı, sistematik rüşvet çarkı, kanunların işlememesi gibi yapısal sorunlar ve politik süreç doğanın tahribatında başat unsurlardır. Eserin retoriğinde sermayenin politikayla kurduğu güç ile gerçekleşen ekolojik zararlar eleştirilmektedir. Doğanın gerçek sahibi köylüler olmasına rağmen bir taraftan köylülerin emeği diğer taraftan doğaları sömürülmektedir. Bu, bir yabancılaşma olsa da burada ekolojik zarar bilgisizlikten değil; kasıtlı bir rant ve çıkar ilişkisinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Bu bir yabancılaşmadır; çünkü eserin olay örgüsü ve retorikleri ekolojik sorunların geçmişte bilinmediği, dedelerinin böylesi bir sorunlarının olmadığı hatta dağlarda patika yolların bile olmadığı dönemler kıyas edilerek modern insanın doğayı bir tüketim aracı olarak görmesi sonucu sorunların başladığı ve esasen bunun insanların da çıkarına olmadığına işaret edilmektedir. Olay örgüsü ve retorikte balıkçıların geleneksel emek ve üretim tarzlarının değiştiği, büyük ve organize sermaye güçleri karşısında çaresiz oldukları vurgulanmaktadır. Koylarda oluşan “yeşil yeşil balıklar (s. 17)” gibi betimlemelerle balık çiftliklerinin doğayı tükettiği ama sebep olduğu zararı telafi etmediği güçlü betimlemelerle retoriğe yansıtılmaktadır. Ormanların imara açılıp yazlıkların, otellerin kurulması; madencilik faaliyetleriyle ormanların suların zarar göreceği iması, diğer taraftan balık çiftliklerinin koylara kurulması, ekolojik zararların göz ardı edilmesi ve buna sesiz kalınması rüşvet mekanizmalarının etkisine bağlanmaktadır. Buna ilişkin şu çarpıcı konuşma verilir: “Açık denizde olmayacak mıydı bunlar yahu? Öyle dememişler miydi? Dediler ama para her işi çözüyor işte. Dayıyorlar rüşveti, kanun manun sökmüyor (s.17)”. Bu anlatım ekonomik çıkarların hukuk ve çevre etiğinin önüne geçtiğine yönelik bir eleştiri olarak açıklanabilir.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Ekoloji ile politika arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır; zira çevresel sorunlar yalnızca doğal kaynakların yönetimiyle sınırlı olmayıp, ekonomik çıkarları, toplumsal adalet anlayışını ve devletlerin kalkınma politikalarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle ekolojik meseleler, kaçınılmaz olarak politik kararların, iktidar ilişkilerinin ve yönetim biçimlerinin bir parçası haline gelmektedir. Benzer bir ilişki 1990’larda gelişen eko-kritik yaklaşımla edebiyat ve doğa arasında kurulmaktadır. Son dönemde edebi metinlerde doğa bir tasvir veya olayların geçtiği bir mekân olarak değil; doğrudan çevresel sorunların işlendiği bir eleştiri olarak yer almaktadır. Bayraktar (2021) iklim değişikliği gibi çağdaş çevre sorunlarının anlatı sanatında nasıl işlendiğini inceleyerek, "iklim-kurgu" türünün yükselişine dikkat çekmektedir. Bu anlatılar, doğanın artık bir fon değil, krizin bizzat merkezi olduğu bir mekân olarak sunulmaktadır. Böylece eko-kritik, yalnızca doğayı idealize eden metinlere değil, doğa krizini görünür kılan modern anlatılara uygulanmaktadır. Eko-kritik yaklaşımın istediği de budur. Bu anlamda Balıkcı ve Oğlu romanı eko-kritik kaygı açısından önemli bir örnektir. Balıkcı ve Oğlu, ekolojik sorunları olay örgüsü içerisinde, okuyucuyu yormadan ve didaktik bir tutuma başvurmadan, balıkcı bir ailenin kurgusu üzerinden görünür kılmaktadır. Kıyı ve ormanların imara açılması, ekosistemin bozulması, balık türlerinin yok olması, balık türlerinin değişmesi, denizlerin kirlenmesi, ormanların kesilmesi; emek-sermaye çelişkisi, emeğin sömürülmesi, sermaye-politik güç ilişkileri ve köylü- şehirli gibi konular eserin önemli retorikleri arasında yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda eko-kritik yaklaşımın doğa merkezli kuramlara sahip olduğu belirtilmişti. Bu anlamda eserin doğayla insan arasındaki ilişkiyi sorgularken başvurulan eko-retorikte insan merkezlik ve doğa merkezlik etik yaklaşımların güçlü bir şekilde işlendiği anlaşılmaktadır. Eser insan merkezlik etik yaklaşımını doğanın karşı karşıya olduğu tahribatın faili olarak işlerken, doğa merkezlik yaklaşımıysa insan-doğa arasındaki ilişkinin en ideal hali olarak işler. Eserin eko-retorik analizi doğa merkezlik etik anlayışının kahramanlar ve olay örgüsü içinde savunulduğunu göstermektedir. Buna en açık örnek, şehirli sermaye sahipleriyle doğayla bütünleşmiş köylülerin betimlenmesinde görülebilir. İnsan merkezlik yaklaşımında doğanın insanın ihtiyaçlarına hizmet eden bir kaynak olarak görülmesi vardır. Eserde şehirli sermaye sahiplerinin ve büyük şirketlerin doğaya yaklaşımı bu anlayışın bir örneği olarak betimlenmektedir. Balık çiftliklerinin kapalı koyları işgal etmesi, maden

şirketlerinin dağları delip siyanürle altın araması (s.17), denizlerin dibinin büyük teknelerle kazınması (s.9) doğayı yalnızca ekonomik çıkarlar için tüketen insan merkezilik anlayışının sonucudur. Benzer şekilde Yaşar Kemal de Deniz Küstü romanıyla ekolojik sorunları başka açıdan işler. Deniz Küstü'de deniz, hem yaşam kaynağı hem de ekonomik geçim aracı olarak sunulurken; insanların aşırı kâr hırsı, bu dengeyi bozmakta ve doğanın zenginliği yok olmaktadır (Yavuz ve Ardali Büyükarman, 2020: 272-277). Aynı şekilde Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi adlı eseri, doğaya yönelik duyarsızlıkla bireyin ruhsal çöküşü arasındaki paralelliği gösterir. Geyiklerin öldürülmesi ile bir çocuğun hayallerinin yıkılması arasındaki ilişki, ekolojik yıkımın yalnızca çevreyi değil, insan psikolojisini de tahrip ettiğini gösterir (Nemutlu, 2018: 246-247). Balıkçı ve Oğlu eserinin kahramanı olan Mustafa ve köylüler, doğa merkezli bir etik anlayışı içindedir. Mustafa'nın balıkları "kardeşler" olarak görmesi, onlara zarar vermektan kaçınması, ağlara dolanan balıkları kurtarmaya çalışması, doğaya yönelik içkin bir saygı ve ahlaki sorumluluk taşıdığını gösterir. Burada doğa, insanın sadece tüketeceği bir nesne değil; insanla eşit düzeyde var olma hakkına sahip doğal bir süreçtir.

Balıkçı ve Oğlu eseri örneğinde olduğu gibi edebiyat ya da başka sanat alanlarında ekolojik sorunların işlenmesi ekolojik bilinç, farkındalık ve çevre duyarlılığı açısından önemli bir yere sahiptir. Eserin bu güçlü ekolojik hassasiyetine rağmen doğa merkezli yaklaşımın yüceltiyor olması özellikle sol çevreci literatürü ve kendisini çevrecilikten ayıran ekolojist hareketin egemen bir retoriğidir (Milne, 2010; Özdemir, 2024). Bu retorik doğa merkezci etiği yüceltirken insan merkezli etiğin çevresel sorunları çözmedeki potansiyelinin göz ardı edilmesine yol açmaktadır (Savaş, 1996:580). Örneğin, günümüzde yenilenebilir enerji teknolojileri, atık geri dönüşüm sistemleri, karbon salımını azaltmaya yönelik politikalar gibi alanlarda gelişen teknolojiler doğayı koruma yönünde atılan önemli adımlar olarak sıralanabilir. Bu çerçevede pazarlar ve özel mülkiyet hakları çevresel problemlere çözümlerin keşfinin kolaylaştırılmasında ve çevresel iyileştirmeleri sağlamak için gerekli müşevvikleri temin etmede oynayacak önemli bir role sahip olabildiği belirtilmektedir (Pennigton, 2014: 392). Öte yandan doğa merkezlik, doğayı insan faaliyetlerinden tamamen bağımsız bir özerk alan olarak yüceltirken (Milne, 2010:46), insan-doğa etkileşimini karmaşık bir ilişki ağı olarak görmekten uzaklaşma tehlikesi taşımaktadır. Nihayetinde insan doğanın bir parçası ve onun aktif bir dönüştürücüsü olduğunu unutmadan; mutlak olanın insanın doğaya zarar vereceği değildir.

Pek çok ekolojist, başka farklılıkları dikkate alınmazsa, modern sınaı toplumun çevresel olarak yıkıcı ve manevi olarak boş olduğu; diğer taraftan, teknoloji öncesi toplumların çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamaya daha yakın oldukları düşüncesine katılır. Bu yazarların iddiasına göre; teknoloji öncesi insanın zihni modern insanın ayrı ayrı varlıklar haline getirilmiş, onurlu zihniyle karşılaştırıldığında, ekosistemle ahenkle birlikte yaşamaya çok daha uygundur. İlkel toplumdaki insanlar, etrafındaki hayvanları ve bitkileri tanır, toprağı kutsal kabul ederler ve bu nedenle gerçek ekolojistlerdir (Hamowy, 2003:127). Bu bakış açısıyla hareket eden Amerikalı çevreci bir örgüt, kurulmasını istedikleri düzenin özelliklerini tarif ederken şu cümlelere başvurmuştur: Yeşil bir devlet; piyasaları, açgözlülüğü, tüketim ve büyüme gibi sahte tanrıları kendine yeten, bölüşme ve tasarruf ile değiştirecektir (Savaş, 1996:57). Çevreciliği yüzeysel bir yaklaşım olarak gören ana akım ekolojistlere göre eğer iktisadi sistemimizde ve değerlerimizde önemli değişikliklere gitmezsek daha önce görülmemiş düzeyde küresel açlık, kanser sorunları, ekosistemlerde bozulmalar, havanın, toprağın ve suyun kirleneceği ve sonuçta çevrenin yok oluşu görülecektir (Hamowy, 2003:132). Çevreci bakış açısına göre, sanayi toplumu modeli üzerine kurulu batılı yaşam biçimleri sürdürülemez, bu yaşam tarzının kıyısından köşesinden yapılacak düzeltmelerle çevre korunamaz; çünkü bu tarz doğal düzenle hareket etmekten uzaktır (Whelan, 2003:137). Sanera ve Shaw (1999:16-20)'a göre aralarındaki farklılık ve ayrışmanın da olduğu hatırlanarak çevreci yaklaşım ve hareketlerin ifade ettiği yaygın düşünceler; İnsanlar kötüdür, doğa iyidir. Tüketim, ticaret ve teknoloji kötüdür. Durum gittikçe kötüye gitmektedir.

Burada belirtilen ekolojik retorikler özellikle derin ekoloji, toplumsal ekoloji gibi doğa merkezli etiğin kuramsal çerçevesini oluşturan yaklaşımlarda görülmektedir. Bu retorik büyük ölçüde Balıkçı ve Oğlu eserinde de görülmektedir. Eserin emek-sermaye, köylü-şehirli ayrımları üzerinden işlediği retorik genel olarak ekolojist retorikle uyumlu olduğu görülmektedir.

Özetle, eko-kritik kuramcılarının belirlediği eser değerlendirme kriterlerine uygun olarak, Balıkçı ve Oğlu eseri çevresel sorunları bir tasvir veya dekor olarak ele almamaktadır. Çevresel sorunları eserin kahramanları ve olay örgüsü çerçevesinde ekonomik, kültürel, politik boyutlarıyla güçlü bir retorikle tartışmaktadır. Eserde insan doğa ilişkisi; doğa merkezli etik yaklaşımın retorik çerçevesiyle sunulmaktadır. Kahramanların doğayla kurduğu empati, çevresel tahribatın önemli metaforlarla işlenmesi, köylü-doğa-eski yaşam-emek ilişkisinin romantize edilmesi ve aynı zamanda şehirli-Batılı-modern yaşam-sermaye ilişkisinin doğa açısından tehdit

olarak vurgulanması eserin, eko-kritik bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Böylece eser, edebiyatın çevresel farkındalık oluşturma işlevi ve potansiyeli de görülmektedir.

KAYNAKÇA

- Baydar, A. (2023). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâları ve Etkili Vatandaşlık Yeterlikleri Arasındaki İlişki. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*, 4(1), 72-86.
- Batı, U. (2007). Reklamlarda retorik figürlerin kullanımı. *Öneri Dergisi*, 7(28), 327-335. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.684446>
- Bayraktar, B. (2021). İklim-kurgu ve distopik bir öykü olarak “Günübirlikçiler”. *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 574-597. <https://doi.org/10.32321/cutad.973589>
- Buell, L. (2011). Ecocriticism: Some emerging trends. *Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences*, 19(2), 87-115.
- Cebe, G. (2015). Bir adamın hikâyesini anlatmak: Yaşar Kemal’de tarih, bellek ve doğa. *Erdem*, (68), 5-22. <https://doi.org/10.32704/erdem.537380>
- Çaba, D. (2017). Gezi Parkı Olayları örneği’nde medyatik şiddetin söylemsel pratikleri. *Marmara İletişim Dergisi*, (27), 21-40.
- Çavuş, B. (2024). Ekoeleştiri kuramı çerçevesinde Zülfü Livaneli’nin Balıkçı ve Oğlu adlı romanı. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (34), 533-547. <https://doi.org/10.56597/kausbed.1499634>
- Demir, Ö., ve Acar, M. (2006). Sosyal bilimler sözlüğü. Adres Yayınları.
- Fromm, H. (2012). Ecocriticism’s growth and diversity. *PMLA*, 127(4), 1016-1017.
- Garrard, G. (2016). Ekoeleştiri: Ekoloji ve çevre üzerine kültürel tartışmalar (E. Genç, Çev.). Kolektif Yayınları.
- Güneş, C. D. (2013). Michel Foucault’da söylem ve iktidar. *Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, (21), 55-69.
- Hamowy, R. (2003). Çevresel hareketin retoriği üzerine birtakım mülâhazalar (Y. Şahin, Çev.). *Liberal Düşünce Dergisi*, Bahar-Yaz, 121-136.
- Heise, U. K. (2006). The hitchhiker's guide to ecocriticism. *PMLA*, 121(2), 503-516.
- Heise, U. K. (2013). Globality, difference, and the international turn in ecocriticism. *PMLA*, 128(3), 636-643.
- Kern, R. (2000). Ecocriticism: What is it good for? *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 9-32.
- Livaneli, Z. (2021). Balıkçı ve Oğlu. *İnkılap Kitapevi*
- Milne, A. (2010). Ecocriticism. *Key Words: A Journal of Cultural Materialism*, 8, 46-47. <https://www.jstor.org/stable/26920272>
- Nemutlu, Ö. (2018). Cengiz Aytmatov’un hikâye ve romanlarında çevre duyarlılığı. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1/2), 237-254. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.424103>
- Oppermann, S. (2006). Theorizing ecocriticism: Toward a postmodern ecocritical practice. *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 13(2), 103-128. <http://www.jstor.org/stable/44070262>
- Oppermann, S. (2011). Ecocriticism’s theoretical discontents. *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal*, 44(2), 153-169. <http://www.jstor.org/stable/44029514>
- Özdemirkol, M. (2024). Yeşil düşüncede çevrecilik ve ekolojizm hakkında bir değerlendirme. *Muhafazakar Düşünce Dergisi*, 20(67 - Dijital Çağda Siyaset), 360-374.
- Pennington, M. (2014). Sağlam politik ekonomi: Klasik liberalizm ve kamu politikasının geleceği (A. Yayla, Çev.). Liberte Yayınları.
- Sanera, M., ve Shaw, J. S. (1999). Korkular değil gerçek (V. F. Savaş, Çev.). Liberte Yayınları.

- Savaş, V. F. (1996). Doğal kaynak ve çevre sorunlarının çözümünde liberal yaklaşım. *Liberal Düşünce Dergisi*, 56–60.
- Wang, N. (2009). Toward a literary environmental ethics: A reflection on eco-criticism. *Neohelicon*, 36, 289–298. <https://doi.org/10.1007/s11059-009-0018-0>
- Whelan, R. (2003). Alicenap yabancı çevreci (Y. Şahin, Çev.). *Liberal Düşünce Dergisi*, Bahar-Yaz, 137–142.
- Xiangzhan, C. (2010). Ecoaesthetics and ecocriticism. *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 17(4), 785–789.
- Yavuz, M., ve Ardalı Büyükerman, D. (2020). Yaşar Kemal'in Deniz Küstü isimli romanına eko-eleştirel bir yaklaşım. *Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (21), 267–279. <https://doi.org/10.29000/rumelide.835805>